

Tres métodos de extracción de almidón de garbanzo y el efecto sobre algunas propiedades

H. A. Jiménez Avalos^{1*}, E. Flores Huicochea², N. D. Hernández Castellanos¹, M. A. Pérez Vargas¹
1 Tecnológico Nacional de México. Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache. Centro de Investigación en Alimentos y Ambiental. (CIAA-ITSAT). Carr. Potrero del Llano-Tuxpan, Km 6.5. Xoyotitla, Álamo Temapache. Veracruz, México.

2 Instituto Politécnico Nacional. Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Depto. de Desarrollo Tecnológico. Carr. Yautepec-Jojutla, Km. 6. Calle CEPROBI No. 8, Col. San Isidro, Yautepec, Morelos, México. C.P. 62731

[*hector.aj@alamo.tecnm.mx](mailto:hector.aj@alamo.tecnm.mx)

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Se realizó la extracción de almidón de garbanzo (*Cicer arietinum*) por 3 técnicas diferentes: (T1) método de Ganga y Corke, (T2) método modificado de Ganga y Corke y (T3) método de Wang y Wang y se evaluó su efecto sobre las propiedades funcionales de (CRA), (% Sol), (FH) y Claridad de la suspensión; también se evaluaron las propiedades térmicas a través de un análisis DSC. Para verificar el posible daño a los gránulos de almidón, se realizó una microscopía electrónica de barrido (MEB). Los resultados obtenidos en las propiedades funcionales y térmicas de los almidones de garbanzo extraídos por los tres métodos diferentes sugieren que tienen una alta capacidad para formar películas comestibles, donde es relevante la propiedad de CRA; además de hacerlos atractivos en la aplicación de alimentos para modificar la textura, apariencia y consistencia; aunque se recomienda el tratamiento 1 para la extracción de los almidones.

Palabras clave: Almidón; Garbanzo (*Cicer arietinum*); Propiedades Funcionales; Propiedades Térmicas.

Abstract

Chickpea starch (*Cicer arietinum*) extraction was performed by 3 different techniques: (T1) Ganga and Corke method, (T2) modified Ganga and Corke method and (T3) Wang and Wang method and its effect on the functional properties of (CRA), (% Sol), (FH) and Clarity of the suspension; Thermal properties were also evaluated through DSC analysis. To verify the possible damage to the starch granules, a scanning electron microscopy (SEM) was performed. The results obtained in the functional and thermal properties of chickpea starches extracted by the three different methods suggest that they have a high capacity to form edible films, where the property of CRA is relevant; in addition to making them attractive in the application of food to modify the texture, appearance and consistency; although treatment 1 is recommended for the extraction of starches.

Key words: starch; chickpea (*Cicer arietinum*); functional properties; thermal properties

Introducción

Las leguminosas son plantas angiospermas con flores y semillas encerradas en un fruto cuya característica distintiva es tener legumbres como fruto; es decir, vainas, las cuales se abren longitudinalmente en dos valvas, a lo largo de dos suturas, se les agrupa como miembros de la familia Leguminosae, término en latín que se traduce como leguminosas. Crecen en zonas templadas, tropicales y áridas, en sabanas y algunas pocas especies incluso son acuáticas. Sin embargo, son más numerosas en las zonas tropicales y subtropicales. Esta familia incluye tipos diversos como hierbas, arbustos, bejucos y árboles y se caracterizan todas estas por tener un alto contenido de almidón [1]. Los estados más ricos en especies de esta familia, en nuestro país, son Oaxaca y Chiapas [1,2]

El garbanzo (*Cicer arietinum*) es una leguminosa de importancia en el noreste de México; Sinaloa, Sonora y Baja California Sur son los principales productores. Su producción fue de 352 miles de toneladas en México en el año 2018, ocupando el noveno lugar a nivel mundial [3].

Son una excelente fuente de carbohidratos, proteínas, fibra dietética, y representa un suministro importante de algunas vitaminas (niacina, tiamina), minerales (Ca, P, Fe, K, Mg) y ácidos grasos insaturados (oleico, linoleico). [4, 5,]. También es rico en oligosacáridos de la familia de la rafinosa (RFO), almidones resistentes y fibras; debido a esta característica, recientemente se han realizado estudios con Harina de garbanzo como prebiótico, antioxidante y espesante [6].

El almidón, componente que aparece en gran cantidad en las leguminosas, ha sido parte fundamental de la dieta del hombre desde la prehistoria, además de que se le ha dado un gran número de usos industriales. Por su parte, el almidón de garbanzo se considera comercialmente importante para muchos alimentos procesados. Se utiliza debido a sus propiedades de gelificación y gelatinización. [7]. En este proyecto se determinó el efecto que tiene el método de extracción del almidón sobre las propiedades funcionales y térmicas, así como también sobre la estructura de los gránulos de almidón de garbanzo.

Metodología

Materiales

El garbanzo se adquirió en un mercado local de la Cd. de Álamo, Ver.

Extracción de los almidones de garbanzo

El almidón se extrajo por 3 técnicas diferentes las cuales se describen a continuación:

Técnica 1: [8]. En primer término, el garbanzo (500 g) se remojó con 2 volúmenes de agua destilada por 8 horas para eliminar la cascariilla, agregando bisulfito de sodio al 1 %. Se molió en un molino de granos para obtener una pasta la cual se mezcló con 2 volúmenes de agua destilada y licuó en un procesador de alimentos por 1 min a la máxima velocidad. La suspensión obtenida se transfirió a un vaso de precipitados y se mantuvo en reposo por 20 min. Después, la suspensión se decantó y el sobrenadante (pulpa), se licuó nuevamente con agua destilada y dejado en reposo 40 min. ("residuo"). El sedimento con el almidón se licuó por 1 min a la máxima velocidad y dejado en reposo por 30 min. Posteriormente se filtró con un tamiz de 250 μm de apertura de malla. Los sólidos remanentes en el tamiz (pulpa) se eliminaron, mientras que el filtrado (almidón), se lavó hasta que el agua de lavado fue translúcida, lo cual indica que el almidón está limpio. Por otro lado, el residuo se decantó y el sedimento remanente (almidón) tamizado y lavado nuevamente con agua destilada, hasta que el agua de lavado fue translúcida. Posteriormente se mezclaron las fracciones conteniendo el almidón y el producto se secó en una estufa a 40°C por 24 h y tamizado a 250 μm . La muestra se almacenó en contenedores de plástico con tapa hermética a temperatura ambiente para su posterior análisis.

Técnica 2: Modificada de Ganga y Corke [8]. A diferencia de la Técnica 1, la pasta obtenida del molino de granos se secó a 40 °C por 12 horas para obtener una harina, la cual, posteriormente se hidrató con 2 volúmenes de agua destilada y se siguió el mismo procedimiento de extracción que en la técnica 1.

Técnica 3: [9]. La pasta obtenida del molino de granos según lo indica la técnica 1, se secó a 40 °C por 12 horas para obtener una harina; 200 g de harina de garbanzo se remojaron en 4 partes de NaOH al 0.1% y se dejó reposar por 40 min., y homogeneizados por 1 min a la máxima velocidad. Después se decantó el sobrenadante y homogeneizó por 1 min. A máxima velocidad en un homogeneizador, se dejó reposar por 60 min y se agregaron 2 volúmenes de agua destilada, homogeneizando el residuo sólido por 1 min. a la máxima velocidad y dejó reposar por 50 min; se agregaron 2 volúmenes de agua destilada. Posteriormente se decantó el residuo sólido obtenido del sobrenadante. Fue filtrado a través de un tamiz de 250 μm de apertura de malla. Los sólidos remanentes en el tamiz fueron homogeneizados nuevamente una vez más por 1 min. a la máxima velocidad, en conjunto con el sobrenadante; dejados en reposo por 12 hrs/ 4°C. Transcurrido el tiempo de reposo se decantó y el sólido remanente se tamizó, los sólidos remanentes fueron eliminados,

mientras que el filtrado (almidón), fue lavado hasta que el agua de lavado fuera traslucida. El almidón se neutralizó con HCl a 1.0 M hasta alcanzar un pH final de 6.5. y se lavó con agua destilada tres veces y el producto fue secado en una estufa (Genlab Termal Control) a 40 °C por 24 h y tamizado a 250 µm. La muestra fue almacenada en frascos de vidrio a temperatura ambiente para su posterior análisis.

Composición química de los almidones

Al almidón se determinó humedad (AOAC, 14.003); cenizas (AOAC, 14.006); extracto etéreo por el método de soxhlet (AOAC, 7.062); proteína cruda por el método microkjeldahl (AOAC, 42.014) y determinación de contenido de almidón por el método enzimático Starch Assay kit de Sigma-Aldrich [10].

Propiedades Funcionales de los Almidones

Las propiedades funcionales evaluadas en el almidón de frijol bayo fueron: Capacidad de Retención de Agua (CRA); Porcentaje de Solubilidad (% Sol); Factor de Hinchamiento (FH); Claridad de la Suspensión y Retrogradación.

Capacidad de retención de agua – Se adicionaron a un tubo de centrifuga 20 mL una suspensión de almidón al 1% (p/p), se agitaron y colocaron en un baño de agua a 50 y 80°C durante 15 min. Con agitación a 5 y 10 min. Posteriormente, los tubos fueron centrifugados a 2,300 rpm/15 min. El sobrenadante fue decantado y los tubos dejados en reposo. Después de 10 min los tubos fueron drenados. Posteriormente fueron pesados y la ganancia en peso fue utilizada para calcular la capacidad de retención de agua según la siguiente fórmula [11, 12, 13]

$$\text{CRA} = \frac{\text{Peso del gel (g)} - \text{Peso de la muestra (g)}}{\text{Peso de la muestra (g)}} \quad (1)$$

Porcentaje solubilidad (% SOL) y Factor de Hinchamiento (FH) – Se preparó una suspensión de almidón al 1% (p/p) en tubos de centrifuga con tapa, se agitaron perfectamente y fueron mantenidos en baño de agua a 50 y 90 °C durante 30 min. Con agitación cada 5 min. Posteriormente la suspensión fue centrifugada a 5,100 rpm/15 min. El sobrenadante fue decantado y el volumen medido [14]. Los cálculos de ambos parámetros se muestran en las siguientes ecuaciones:

$$\% \text{ SOL} = \left[\frac{\text{Peso de sólidos solubles (g)}}{\text{Peso de la muestra (g)}} \right] \times 100 \quad (2)$$

$$\text{FH} = \frac{\text{Peso del gel (g)}}{\text{Peso de la muestra (g)} - \text{peso de sólidos solubles (g)}} \quad (3)$$

Claridad de la suspensión – Se prepararon suspensiones al 1 % (p/p) en tubos con tapón de rosca, los tubos fueron colocados en baño a ebullición durante 30 min. Agitando perfectamente cada 5 min. Posteriormente los tubos se enfriaron a temperatura ambiente y finalmente la absorbancia fue leída a 650 nm empleando como blanco agua destilada [14].

Propiedades Térmicas

Para determinar las propiedades térmicas de los almidones se pesaron entre 8 a 10 mg de muestra, se ajustó el contenido de humedad al 40%, el intervalo de medición en la temperatura fue de 20 a 180 °C, con una velocidad de calentamiento del 10 °C/min.

Microscopía Electrónica De Barrido (MEB)

La MEB se mandó a realizar al departamento de instrumentación del CINVESTAV-IPN Zacatenco..

Análisis Estadístico

Se verificó el nivel de significancia estadística, las medias y la desviación estándar de los tratamientos y sus réplicas. Así mismo, se analizaron los resultados mediante un Análisis de Varianza (ANOVA) y pruebas post hoc (Duncan y Tukey) mediante el uso del programa estadístico SPSS Statistics V. 17.0.

Resultados y discusión

Extracción y composición química del almidón

El rendimiento en la extracción del almidón de garbanzo fue de 29.74, 31.22 y 30.34 % para la Técnica de extracción 1, 2 y 3 respectivamente. En general, el rendimiento obtenido fue similar al encontrado por Ovando-Martínez *et. al.* [15] en 2011 para otras fuentes de leguminosas, los cuales obtuvieron rendimientos de entre 29.27 y 30.5 %. Y fue menor comparándolo con el rendimiento de extracción de almidón de maíz amarillo dentado obtenido por molienda húmeda a nivel laboratorio (67.58 %), y el cual es una de las fuentes comerciales de almidón más importantes [16]. En la Tabla 1 se muestra la composición química (%) del almidón de garbanzo (*Cicer arietinum*) extraído por las 3 técnicas diferentes; donde se puede observar que no existe diferencia significativa entre los diferentes parámetros analizados para las técnicas de extracción 1, 2 y 3. Los almidones provenientes de cereales tienen un mayor contenido de lípidos y cenizas, los cuales le dan ciertas propiedades. La presencia de los lípidos afecta las propiedades funcionales del almidón (capacidad de humectación, solubilidad y claridad) al evitar su unión con las moléculas de agua y causar rancidez durante el almacenamiento [17, 18].

Tabla 1. Composición química porcentual de almidón de garbanzo (*Cicer arietinum*) extraído por tres métodos diferentes

Determinación (%)	Técnica 1	Técnica 2	Técnica 3
Humedad	12.10 ± 0.21 ^a	12.78 ± 0.54 ^a	11.47 ± 0.34 ^a
Proteínas	1.67 ± 0.14 ^a	1.75 ± 0.14 ^a	1.95 ± 0.23 ^a
Carbohidratos	83.63 ± 3.25 ^a	82.65 ± 2.99 ^a	81.96 ± 1.27 ^a
Lípidos	1.34 ± 0.14 ^a	1.45 ± 0.21 ^a	1.22 ± 0.32 ^a
Cenizas	1.26 ± 0.37 ^a	1.37 ± 0.65 ^a	1.84 ± 0.38 ^a

*Valores corresponden a media de tres repeticiones ± desviación estándar.

*Valores con diferente letra en una fila son estadísticamente diferentes (ANOVA).

Propiedades funcionales de los almidones

Capacidad de retención de agua (CRA) – En la Tabla 2 se muestran los valores de la capacidad de retención de agua (CRA) en muestras de almidón de garbanzo; el almidón obtenido por la T1 presentó un valor de 2.85 g H₂O/g muestra a 50 °C; al aumentar la temperatura (80°C) la CRA aumentó a 6.66 g H₂O/g muestra; mientras que para el almidón obtenido por la T2, a 50 °C muestra una CRA de 2.36 g H₂O/g muestra y a 80 °C presentó un valor de 6.84 g H₂O/g muestra. Para el almidón obtenido por la T3, a 50 °C muestra una CRA de 2.92 g H₂O/g muestra y a 80 °C presentó un valor de 7.03 g H₂O/g muestra. No se observaron diferencias significativas en los valores de CRA para los almidones obtenidos por las 3 técnicas. Se han reportado valores de CRA para almidones de tubérculos hasta de 42 g H₂O/g muestra a 80 °C [19], mientras que para algunas leguminosas de otras especies y para garbanzo se muestran valores de hasta 5.05 g H₂O/g muestra a la misma temperatura [20, 21]. A pesar de la baja CRA que presentan los almidones de garbanzo comparados con almidones de otras fuentes, está reportado que tienen una alta capacidad para formar películas comestibles, donde es relevante la propiedad de CRA [19].

Tabla 2. Capacidad de retención de agua (CRA - H₂O/g muestra) del almidón de garbanzo a 50 y 80 °C.

Temperatura	Técnica 1	Técnica 2	Técnica 3
50 °C	2.85 ± 0.26 ^a	2.36 ± 0.26 ^a	2.92 ± 0.13 ^a
80 °C	6.66 ± 0.12 ^a	6.84 ± 0.03 ^a	7.03 ± 0.08 ^a

*Valores corresponden a media de tres repeticiones ± desviación estándar.

*Valores con diferente letra en una fila son estadísticamente diferentes (ANOVA).

Porcentaje de solubilidad (% SOL) – Los valores de porcentaje de solubilidad (% SOL) se presentan en la Tabla 3; donde se observa que conforme aumenta la temperatura (50 – 90 °C) también lo hacen los valores de % Sol, en los almidones obtenidos por los 3 tratamientos. Aunque los valores del almidón T3 fueron mayores que los del almidón T1 y T2 existiendo una diferencia significativa a 90 °C, 8.63, 9.03 y 11.82 % para T1, T2 y T3 respectivamente. Este comportamiento sugiere que al alcanzar la máxima solubilidad durante la gelatinización, la amilosa y la amilopectina del almidón comienzan a interactuar entre sí, llegando a formar complejos insolubles, los cuales precipitan y por tanto la solubilidad comienza a disminuir. Por lo tanto a temperaturas más altas, se sugiere que los gránulos hinchados son ricos en amilopectina, mientras que gran parte de la amilosa es lixiviada hacia afuera de los gránulos [22]. Esta propiedad incide en el aumento de solubilidad de las moléculas en el agua y en la estabilidad de la viscosidad [23].

Tabla 3. Porcentaje de Solubilidad (% SOL) del almidón de garbanzo a 50 y 90 °C.

Temperatura	Técnica 1	Técnica 2	Técnica 3
50 °C	4.54 ± 0.22 ^a	4.68 ± 0.12 ^a	5.16 ± 0.05 ^a
90 °C	8.63 ± 0.04 ^a	9.03 ± 0.09 ^a	11.82 ± 0.25 ^b

*Valores corresponden a media de tres repeticiones ± desviación estándar.

*Valores con diferente letra en una fila son estadísticamente diferentes (ANOVA).

Factor de Hinchamiento (FH) – El factor o poder de hinchamiento en los almidones es una parte fundamental debido a que ciertas aplicaciones en la industria requieren que se absorba una gran cantidad de agua para otorgar propiedades definidas a los productos deseados. La Tabla 4 presenta los resultados del factor de hinchamiento (FH) en almidones de garbanzo extraídos por las técnicas T1, T2 y T3, donde se observa que conforme aumenta la temperatura (50 – 90 °C) también lo hacen los valores de FH en los 3 tipos de almidones. Aunque los valores del almidón T3 fueron mayores que los del almidón T1 y T2 existiendo una diferencia significativa a 90 °C (5.05, 6.01 y 8.32 g gel / g de sólidos insolubles para T1, T2 y T3 respectivamente), lo que sugiere un ligero daño en los gránulos de almidón obtenidos por el tratamiento T3. Se ha reportado que el FH de los almidones se ve influenciado por la estructura e interacción de las moléculas de la amilopectina y amilosa [24, 25, 26] y por el contenido de lípidos y de fósforo [27]. La capacidad de retención de agua (CRA), el factor de hinchamiento (FH) y la solubilidad (%SOL) se correlacionan de manera directa con el incremento de la temperatura, comportamiento que se pudo observar en el almidón de garbanzo estudiado en este trabajo y que según diversos autores caracteriza a los almidones de leguminosas [15, 20, 21].

Tabla 4. Factor de Hinchamiento (FH) (g gel /g sólidos solubles) del almidón de garbanzo a 50 y 90 °C.

Temperatura	Técnica 1	Técnica 2	Técnica 3
50 °C	1.90 ± 0.07 ^a	1.97 ± 0.11 ^a	2.48 ± 0.21 ^a
90 °C	5.05 ± 0.14 ^a	6.01 ± 0.13 ^a	8.32 ± 0.41 ^b

*Valores corresponden a media de tres repeticiones ± desviación estándar.

*Valores con diferente letra en una fila son estadísticamente diferentes (ANOVA).

Claridad de la Suspensión - La claridad del almidón de garbanzo para los tres tratamientos no muestra diferencias significativas (Tabla 5), para algunos productos resulta de vital importancia dicha característica, por ejemplo, la opacidad resulta deseable cuando se requiere destacar el color brillante de algunos productos; mientras tanto la transparencia es deseable para jaleas. Ruales y Nair [28], en el 2000, mencionan que esta propiedad se mide por la capacidad que tengan las pastas o geles de almidón para transmitir la luz cuando son sometidos al paso de un haz radiante.

Tabla 5. Claridad de la Suspensión del almidón de garbanzo

	Técnica 1	Técnica 2	Técnica 3
Absorbancia	1.03 ± 0.02 ^a	0.98 ± 0.01 ^a	1.85 ± 0.15 ^b

*Valores corresponden a media de tres repeticiones ± desviación estándar.

*Valores con diferente letra en una fila son estadísticamente diferentes (ANOVA).

Propiedades Térmicas

De los termogramas obtenidos a las condiciones mencionadas en la metodología, se obtuvieron los parámetros Temperatura on set de fusión (T_{om}), Temperatura de fusión (T_m) y entalpía de fusión (ΔH_m) (Tabla 6). El análisis estadístico indicó una diferencia significativa en valores de los 3 parámetros analizados (T_{om} , T_m , y ΔH_m) observándose valores menores de T_{om} y T_m en el almidón T1 con respecto a los almidones T2 y T3. Lo anterior sugiere un posible daño en la estructura del almidón obtenido por T2 y T3, lo que provoca un alto contenido de cadenas cortas de amilopectina, ya que la temperatura de inicio de gelatinización en este almidón fue menor [29, 15]. Ovando-Martínez y col. (2011) en un estudio de DSC realizado a otras especies de leguminosas encontraron valores para T_{om} de 62.67 a 69.14 °C, valores similares a los encontrados en este trabajo para los almidones de garbanzo T2 y T3; mientras que para T_m encontraron valores que van de 70.14 a 75.42 °C [15].

Tabla 6. Parámetros térmicos del almidón de garbanzo

	Técnica 1	Técnica 2	Técnica 3
T_m (°C)	64.67 ± 0.27 ^a	73.37 ± 2.51 ^b	73.70 ± 2.21 ^b
T_{om} (°C)	48.44 ± 2.11 ^a	68.28 ± 1.73 ^b	67.76 ± 3.27 ^b
ΔH_m (Cal/g)	5.18 ± 0.05 ^a	1.69 ± 0.12 ^b	2.72 ± 0.17 ^c

*Valores corresponden a media de tres repeticiones ± desviación estándar.

*Valores con diferente letra en una fila son estadísticamente diferentes (ANOVA).

Microscopía Electrónica de Barrido (MEB)

Las micrografías obtenidas en la (MEB) indican que los gránulos del almidón de garbanzo muestran una forma ovalada, con tamaños de 10 a 70 μm para los 3 tratamientos (T1, T2 y T3) estudiados, aunque en el almidón T3 se observó la presencia de gránulos rotos y truncados (Figura 1) debido posiblemente al NaOH utilizado en la extracción o a una velocidad muy fuerte en la homogenización; aunque actualmente, la presencia de gránulos rotos y truncados no es considerado en el estándar de calidad de los almidones [30, 18].

Conclusiones

El rendimiento en cuanto al contenido de almidón fue similar a lo encontrado por otros trabajos presentando un alto grado de pureza y presentaron alta CRA y buena estabilidad, lo que los hace buenos candidatos para su uso en alimentos. Sin embargo, los parámetros térmicos y las micrografías sugieren que el NaOH utilizado en la extracción del almidón por el tratamiento 3 provocó un daño tanto en los gránulos como en la estructural en el mismo.

Los resultados obtenidos en las propiedades funcionales y térmicas de los almidones de garbanzo extraídos por los tres métodos diferentes sugieren que tienen una alta capacidad para formar películas comestibles, donde es relevante la propiedad de CRA; además de hacerlos atractivos en la aplicación de alimentos para modificar la textura, apariencia y consistencia; aunque se recomienda el tratamiento 1 para la extracción de los almidones.

Figura 1. Micrografías de gránulos de almidón de garbanzo extraído por la: A. Técnica 1; B. Técnica 2; C. Técnica 3

Referencias

- [1] E. Fraile, D. García-Suárez, A. Martínez-Bernal, R. Slomianski, “Nutritivas y apetecibles: conozca de leguminosas comestibles”. Parte I. Hojas, vainas y semillas; *Revista Contactos, Revista de educación en ciencia e ingeniería*. No 66: pp. 27-35. 2007.
- [2] D. E. Breedlove. Fabaceae. En: Listados florísticos de México IV. Flora de Chiapas: pp. 90-112. Ed. Instituto de Biología, UNAM, México. 1986.
- [3] FAOSTST, 2020
- [4] J. Chavan, S. Kadam, D. Salunkhe, L. R. Beuchat, “Biochemistry and technology of chickpea (*Cicer arietinum* L.) seeds. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*. Vo. 25. No. 2. pp. 107–158. 1987
- [5] A. K. Jukanti, P. M. Gaur, C. L. L. Gowda, R. N. Chibbar. “Nutritional quality and health benefits of chickpea (*Cicer arietinum* L.): a review. *British Journal of Nutrition*. Vol. 108. pp. s11-s26. 2012.
- [6] H. Hussein, S. Awad I. El-Sayed, A. Ibrahim. Impact of chickpea as prebiotic, antioxidant and thickener agent of stirred bio-yoghurt. *Annals of Agricultural Science*. Vol. 65. No. 1. pp. 49-58. 2020
- [7] S. Shahzad, S. Hussain, A. Mohamed, M. Alamri, M. Ibraheem, A. Abdo Qasem. Effect of hydrocolloid gums on the pasting, thermal, rheological and textural properties of chickpea starch. *Foods* Vol. 8. pp. 687-706. 2019
- [8] Z. N. Ganga, y H. Corke. Physical properties of starch of Asian-adapted potato varieties. *Journal of the Science of Food and Agriculture*. Vol. 79. No. 12. pp. 1642-1646. 1999
- [9] L. Wang, and Y. Wang, Structures and physicochemical properties of acid-Thinned corn, potato and rice starches. *Starch-Starke*, Vol. 53. No. 11. pp. 570-576. 2001
- [10] AOAC. Official methods of analysis. 14th. Ed. Association of official analytical chemists. Washington, D.C. U.S.A 1984.
- [11] C. M. Bryant y B. R. Hamaker. Effect of lime on gelatinization of corn flour and starch. *Cereal Chemistry*. Vol. 74. No. 2. pp. 171-175. 1997.
- [12] L. Niba, M. M. Bokanga, F. L. Jackson, D. S. Schlimme, y B. W. Li, Physicochemical properties y starch granular characteristics of flour from various *Manihot esculenta* (Cassava) genotypes. *Journal of Food Science*. Vol. 67. No. 5. pp. 1701- 1705. 2001
- [13] A. Guízar-Miranda, J.L. Montañez-Soto, y I. García-Ruíz. Parcial caracterización de nuevos almidones obtenidos del tubérculo de camote del cerro (*Dioscorea* spp). *Revista Iberoamericana de Tecnología Postcosecha*, Vol. 9 No. 1. pp. 81–88. 2008.

- [14] G. B. Crosbie. The relationship between starch swelling properties, paste viscosity and boiled noodle quality in wheat flours. *Journal of cereal Science*. Vol. 13. pp. 145-150. 1991.
- [15] M. Ovando-Martínez, L.A. Bello-Pérez, K. Witney, P. Osorio-Díaz and S. Simsek. Starch characteristics of bean (*Phaseolus vulgaris* L.) grown in different localities. *Carbohydrate Polymers*. Vol. 85. pp. 54-64. 2011
- [16] Z. E. Aguilar y S. R. Eckhoff. Proceso de molienda húmeda a nivel laboratorio de 100 g de maíz amarillo dentado. *Revista Ciencia y Tecnología*. Vol. 13. Pp. 80-81. 2007.
- [17] G.M.A. Beynum and J.A. Roels. Starch conversion technology. Ed. New York, USA: Marcel-Dekker. 1985.
- [18] B. Wolfgang, W. Detmold and G. Hans-Peter. Potato starch technology. *Starch*. Vol. 51. pp. 235-242. 1999
- [19] J. Jiménez-Hernández. Estudio de la compatibilidad funcional y estructural de almidón del tubérculo de chayote (*Sechium edule* S.) para la formación de películas comestibles. Tesis, Doctorado en Ciencias en la Especialidad de Biotecnología. CINVESTAV. México, D. F. 2006.
- [20] P.P. Miranda-Villa, Y.A. Marrugo-Ligardo y P. M. Montero Castillo. Caracterización funcional del almidón de frijol Zaragoza (*Phaseolus lunatus* L.) y cuantificación de su almidón resistente. *Tecno. Lógicas*. Vol. 30. pp. 17-32. 2013.
- [21] H.A. Jiménez Avalos, L. Chaires Martínez, L. y M.A. Pérez Vargas. "Efecto del entrecruzamiento de almidón de garbanzo sobre sus propiedades funcionales y de textura". *Journal CIM*. Vol. 4 No. 1; pp. 784-789. 2016.
- [22] K.O. Adebawale, T.A. Afolabi and B.I. Olu-Owolabi. Functional, physicochemical and retrogradation properties of sword bean (*Canavalia gladiata*) acetylated and oxidized starches. *Carbohydrate Polymers*. Vol. 65. No. 1. pp. 93-101. 2006
- [23] J. Hwang and I. Kokini. Contribution of the side branches to rheological properties of pectins. *Carbohydrate Polymers*. Vol. 19. No. 1. pp. 41-50. 1992.
- [24] R. Hoover. Composition, molecular structure, and physicochemical properties of tuber and root starches: a review. *Carbohydrate Polymers*. Vol. 45. pp. 253-267. 2001
- [25] L. Jayakody, R. Hoover, Q. Liu and E. Donner. Studies on tuber starches. II. Molecular structure, composition and physicochemical properties of yam (*Dioscorea* sp.) starches grown in Sri Lanka, *Carbohydrate Polymers*. Vol. 69. pp. 148-163. 2007.
- [26] Y. Yuan, L. Zhang, Y. Dai, and J. Yu. Physicochemical properties of starch obtained from *Dioscorea nipponica* Makino comparison with other tuber starches. *Journal of food engineering*. Vol. 82. pp. 436-442. 2007
- [27] L. Jayakody, R. Hoover, Q. Liu and E. Weber. Studies on tuber and root starches I. Structure and physicochemical properties of innala (*solenostemon rotundifolius*). Starches grown in Sri Lanka, *Food Research International*. Vol. 38. pp. 615-629. 2005.
- [28] J. Ruales y I. Nair. Viscosidad amilográfica. pp. 58. En: Ruales, J., Carpio, C., Santacruz, S., Santacruz, P., Bravo, J. (Eds.). Métodos de caracterización de carbohidratos. Obtención y caracterización de carbohidratos para su aplicación en regímenes especiales. Primera edición. Gráficas GUIMAR, Quito, Ecuador. 110 p. 2000.
- [29] Y. Zhou, R. Hoover and Q. Liu. Relationship between alfa-amylase degradation and the structure and physicochemical properties of legume starches. *Carbohydrate Polymers*. Vol. 57. pp. 299-317. 2004.
- [30] K. Sriroth, K. Piyachomkwan, S. Wanlapatit and C.G. Oates. Cassava starch technology: the Thai experience. *Starch*. Vol. 52. pp. 439-449. 2000